

श्रीमद्भगवद्गीता देवीमाहात्म्यञ्च - एतयोः ग्रन्थयोः वैशिष्ट्यम्

Jyotsna M. Kalavar, Ph.D.^{1*} Dr. Shantala Vishwasa^{2*}

^{1*}Professor of Psychology, Georgia Gwinnett College, University System of Georgia, 1000 University Center Lane, Lawrenceville, GA 30043, USA,

E-mail: jkalavar@ggc.edu Contact No. : +01 412-216-7184

^{2*} Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru

ORCID ID : <http://orcid.org/0000-0003-4238-5001> E Mail: shantalavishwas@gmail.com

Contact No. 9480503411

सारः -

संस्कृतवाङ्मये श्रीमद्भगवद्गीता देवीमाहात्म्यञ्च सनातनधर्मप्रतिपादकौ प्रसिद्धौ ग्रन्थौ वर्तते । श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य भीष्मपर्वणि विद्यते । देवीमाहात्म्यं मार्कण्डेयपुराणस्य उत्तरभागे वर्तते । अस्य सप्तशती चण्डी इति च नामनी स्तः । समाजे बहवः जनाः एतौ ग्रन्थौ पृथक् पृथक् पठन्ति, द्वौ ग्रन्थौ ज्ञात्वा अपि विमर्शं न कुर्वन्ति । तत् तु विरलतया परिदृश्यते । तस्मात् एतयोः ग्रन्थयोः उपोद्घातविषये प्रतिपादनीयमिति मया चिन्तितम् ।

गीतायां देवीमाहात्म्ये च उभयोः ग्रन्थयोः भागत्रयमिति जनाः कल्पन्ते । षट्कानुसारं विभागत्रयम् इति भगवद्गीतायां यत्र वेदमहावाक्यस्य प्रतिपादनं सूक्ष्मरूपेण क्रियते । यथा “तत् त्वम् असि” इति महावाक्यं त्रिषु षट्केषु संयोजितम् । एवमेव देवीमाहात्म्ये प्रथमचरित्रं, मध्यमचरित्रम्, उत्तरचरित्रञ्च विद्यते । उभयोः ग्रन्थयोः मध्ये उपदेशबोधनम् अपि च प्रश्नोत्तररूपेण संवादः प्रवर्तते । श्रीमद्भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनम् उपदेशं बोधयति यत् सञ्जयः, अपि च राजा धृतराष्ट्रः अपि शृणुतः । देवीमाहात्म्ये मुख्यतया ऋषिः मेधाः देव्याः अद्भुतचरित्रं राजानं सुरथम् अपि च वैश्यं समाधिं वर्णयति ।

ग्रन्थयोः अनेकवारपठनेन एतत् कार्यं साधितम् । अत्र साम्यं किम्? भेदः कः? इत्येव मनसि निधाय लेखोऽयं लिख्यते । उभयोः ग्रन्थयोः रचयिता महर्षिः वेदव्यासः । उभयोः मध्ये सप्तशती सङ्ख्या सुविख्याता । कस्मिन् सन्दर्भे, केषां पात्राणि वर्तन्ते, को उद्देशः, प्रक्रिया का, किं बोधितम् इत्येतेषां प्रश्नानां समीक्षा अत्र प्रस्तुता । संस्कृतवाङ्मये श्रीमद्भगवद्गीता देवीमाहात्म्यञ्च सनातनधर्मप्रतिपादकौ प्रसिद्धौ ग्रन्थौ वर्तते । श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य भीष्मपर्वणि विद्यते । देवीमाहात्म्यं मार्कण्डेयपुराणस्य उत्तरभागे वर्तते । अस्य सप्तशती चण्डी इति च नामनी स्तः । समाजे बहवः जनाः एतौ ग्रन्थौ पृथक् पृथक् पठन्ति, द्वौ ग्रन्थौ ज्ञात्वा

अपि विमर्शं न कुर्वन्ति । तत् तु विरलतया परिदृश्यते । तस्मात् एतयोः ग्रन्थयोः उपोद्धातविषये प्रतिपादनीयमिति मया चिन्तितम् ।

कूटशब्दाः - Bhagavadgīta, Devī Māhātmyam, Comparative Analysis, Hindu scripture

प्रस्तावना -

संस्कृतवाङ्मये श्रीमद्भगवद्गीता देवीमाहात्म्यञ्च सनातनधर्मप्रतिपादकौ प्रसिद्धौ ग्रन्थौ वर्तते । गीतायाम् उल्लिखितं अस्ति यत् सर्वोपनिषदो गावः, श्रीकृष्णः एव गोपालः, अर्जुनः क्षीरं पातुं वत्सः, तर्हि गीतामृतं दुग्धम् अस्ति तद् सुधीराः पिबन्ति इति । भगवद्गीता महाभारतस्य भीष्मपर्वणि विद्यते । अस्मिन् ग्रन्थे ७०० श्लोकाः वर्तन्ते । गीताध्यानश्लोकानाम् उद्गानानन्तरम् अधिकतया गीतायाः पठनं प्रवर्तते । एतम् अंशं सर्वेऽपि जानीमः एव ।

देवीमाहात्म्यस्य गीतायाश्च द्वयोः ग्रन्थयोः रचिता महर्षिवेदव्यासः एव । शाक्तपरम्परायां देवीमाहात्म्यम् अन्यतमम् अस्ति । देव्याः महिम्नः विवरणं विस्तरेण उल्लिखितम् अस्ति । मार्कण्डेयपुराणस्य उत्तरभागे देवीमाहात्म्यं वर्तते । एतस्य पुराणस्य अस्य दुर्गासप्तशती चण्डी इति च नामनी स्तः । अमुष्मिन् ग्रन्थे ५७८ श्लोकाः सन्ति, अपि च ७०० मन्त्राः वर्तन्ते । अतः सप्तशती इत्यपि कथ्यते । देव्याः कवचस्तोत्रम्, अर्गलास्तोत्रम्, कीलकस्तोत्रं पूर्वम् उक्त्वा अस्माभिः सप्तशती चण्डी पठनीया इति निर्दिष्टमस्ति ।

समाजे बहवः जनाः एतौ ग्रन्थौ पृथक् पृथक् पठन्ति, द्वौ ग्रन्थौ ज्ञात्वा अपि विमर्शं न कुर्वन्ति, अथवा विरलतया परिदृश्यते । तस्मात् एतयोः ग्रन्थयोः उपोद्धातविषये प्रतिपादनीयमिति मया अस्मिन् लेखे चिन्तितम्।

विषयविमर्शः -

श्रीमद्भगवद्गीता-देवीमाहात्म्यम् इत्युभयोः ग्रन्थयोः मध्ये उपदेशबोधनम् अपि च प्रश्नोत्तररूपेण संवादः सुष्ठु वर्तते । गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनम् उपदिशति, सञ्जयः, राजा धृतराष्ट्रश्च सर्वं शृणुतः । धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे रणरङ्गे युद्धात् पूर्वं श्रीकृष्णः अर्जुनं बोधयति यत् कौरवाणां सैन्यं बृहदस्ति अतः तान् जेतुं दुर्गादेवीं प्रार्थयताम् इति । तदा अर्जुनः रथात् अवतीर्य, हस्ताञ्जलिभ्यां श्रद्धया दुर्गास्तुत्या तां देवीं प्रार्थयते । त्रयोदशश्लोकेषु आरम्भश्लोकद्वयस्य विवरणम् अत्र दत्तम् अस्ति ।

अर्जुन उवाच –

नमस्ते सिद्धसेनानि आर्ये मन्दरवासिनि ।

कुमारि कालि कापालि कपिले कृष्णापिङ्गले ॥१॥

भद्रकालि नमस्तुभ्यं महाकालि नमोस्तुते ।

चण्डि चण्डे नमस्तुभ्यं तारिणि वरवर्णिनि ॥ २ ॥ (महाभारते, २३: ४-५)

सम्पूर्णप्रार्थनां श्रुत्वा दुर्गादेवी अशरीरवाण्या उक्तवती यत् “हे अर्जुन! शीघ्रमेव अरीन् संहरसि । पार्श्वे नारायणः एव साहाय्यार्थम् अस्ति । त्वं मम प्रियवत्सः असि, कोऽपि त्वां न जेष्यति । त्वं अजेयः असि” इति ।

देवीमाहात्म्ये तु मार्कण्डेयः क्रौष्टुकिं निरूपयति कथं ऋषिः मेधाः राजानं सुरथं वणिजं समाधिं च देव्याः अद्भुतचारित्र्यं वर्णयति । ऋषिमेधाः स्वाश्रमे वने एतौ उपदिशति स्म यत् एतत् चराचरं विश्वं तथा विसृज्यते । सा परमा विद्या, सर्वेश्वरेश्वरी, सनातनी, मुक्तेः हेतुभूता अस्ति । सा जगन्मूर्तिः इदं सर्वं ततम् अस्ति । सा देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति इति विसरेण ऋषिः मेधाः तौ बोधयति ।

एतौ द्वौ ग्रन्थौ आदौ ममत्वात् एव आरभते । “मम जनाः” इत्येव भावात् प्रकरणे आरब्धे । गीतायां व्यासमहर्षिः “समरे स्वजनान् दृष्ट्वा अर्जुनस्य गात्राणि सीदन्ति, तस्य मुखं परिशुष्यति, हस्तात् गाण्डीवं संसते, मनः भ्रमतीव च” इति अर्जुनस्य दुर्दशां वर्णयति । यावत् पर्यन्तं गीतायां मोहभ्रान्तः अर्जुनः श्रीकृष्णं न आश्रयति तावत् पर्यन्तं भगवान् श्रीकृष्णः तं किमपि न उपदिशति । मायया परिबद्धः विशादम् अनुभवन् अर्जुनः वदति “हे कृष्ण! ये प्रतिपक्षेषु स्थिताः तान् गुरून् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन्, पुत्रान्, पौत्रान् च हत्वा किं वा प्राप्स्यामि? कथम् अहं पूजाहो भीष्मद्रोणौ प्रहरिष्यामि? स्वजनघातकेन युद्धेन कं पुरुषार्थं साधयिष्यामि? एतेन किं वा प्रयोजनम्? इति वदन् पुनरपि भाषते अन्ते च एवं वदति ।

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः ।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे

शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ (२, ७)

एवं कथनानन्तरम् एव श्रीकृष्णस्य शिष्यत्वम् अङ्गीकृतवान् ।

एवमेव प्रथमे अध्याये हतस्वाम्यभूपतेः सुरथस्य कोशः बलं च दुरात्माभिः अमात्यैः अपहतम् । अतिदुःखेन सः वने समाधिः नामकं वणिजमेकं ददर्श । पूर्वं सः समाधिः आढ्यः आसीत् किन्तु इदानीं पुत्रदारैः धनलोभात् वियुक्तः सः निरस्तः दुःखी च अस्ति । तथापि सः स्वजनानां क्षेमाक्षेमविषये चिन्तामग्नः अस्ति । उभयोः मनसि समानप्रश्नः उत्पद्यते यत् तेषु विगुणेषु अप्रीतिषु जनेषु मम मनः निष्ठुरं किमर्थं न भवति । यतोहि धनापहतौ तौ पुरुषौ तयोः स्नेहमनुबध्नाति स्वजनान् प्रति अतः मनः पीडयति । वने तौ पुरुषौ ऋषिं मेधसं मिलतः । राजा सुरथः तं मुनिं शरणं गत्वा मार्गदर्शनं पृच्छति स्म ।

दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना ।

ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि । (१,४१)

दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ ।

तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहि ज्ञानिनोरपि ॥ (१,४४)

राजा सुरथः मेधसं वदति स्म यत् अपकृष्टः स्वमनः ममत्वं न दूरीकरोति । दोषं दृष्ट्वा अपि सः किमर्थम् एवं गतिहीनः अस्ति इति न जानाति । अतः ऋषेः उपदेशार्थं प्रार्थयति ।

गीतायां देवीमाहात्म्ये च उभयोः ग्रन्थयोः भागत्रयमिति जनाः कल्पन्ते । षट्कानुसारं विभागत्रयम् इति भगवद्गीतायां यत्र वेदमहावाक्यस्य प्रतिपादनं सूक्ष्मरूपेण क्रियते । यथा चान्दोग्योपनिषदि “तत् त्वम् असि” इति महावाक्यं गीतायाः त्रिषु षट्केषु संयोजितम् । प्रथमषट्कायां “त्वम्” इति शब्दस्य निरूपणम् । द्वितीयषट्के “तत्” इति पदप्रधानम् । एतयोः सम्बन्धः वर्तते इत्यतः “असि” क्रियापदने निर्दिष्टमस्ति । गीतायाः आरम्भे ध्यानश्लोके “अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि” इत्येव कथयति । तन्नाम सर्वेऽपि श्रीमद्भगवद्गीतां मातृरूपेण मन्यन्ते/भावयन्ति ।

देवीमाहात्म्ये प्रथमचरित्रं, मध्यमचरित्रम्, उत्तरचरित्रञ्च इति त्रिधा विभागः वर्तते । किन्तु विभागत्रयस्य एव साम्यम् । प्रथमचरित्रम् इत्युक्ते सप्तशत्याः प्रथमोऽध्यायः एव । अत्र श्रीमहाकाली देवता अस्ति, तमोगुणनाशनचरित्रम् एतत् । मधुकैटभयोः वधः कथं विष्णुना कृतः देव्याः अनुग्रहेण इति वर्णितम् । मध्यमचरित्रम् इत्युक्ते अध्यायत्रयम् अत्र अन्तर्भूतं द्वितीयतृतीयचतुर्थोऽध्यायेषु । अस्मिन् चरित्रे सर्वदेवशरीरजम् अतुलं तेजः एकत्रीभूय नारी भूत्वा त्रैलोक्यं ज्वालाव्याप्तदिगन्तरं ज्वलन्तं पर्वतम् इव दृश्यते । सा देवी महिषासुरमर्दिनी भवति । मध्यमचरित्रस्य देवी महालक्ष्मीः विराजते, रजोगुणस्य प्राधान्यं दृश्यते । उत्तरचरित्रे अवशिष्टाः नव अध्यायाः अपि विद्यन्ते, सर्वेषु चरित्रेषु इदं दीर्घतमम् अस्ति । चण्डमुण्डरक्तबीजधूम्रलोचन-शुम्भनिशुम्भित्यादिराक्षसानां वधः भवति । उत्तरचरित्रस्य देवता महासरस्वती अस्ति । अन्ततोगत्वा वणिक्समाधिः सत्त्वगुणातीतं भूत्वा मोक्षम् अवाप्नोति । राजा सुरथः स्वराज्यं प्राप्स्यति अपि च अग्रिमजन्मनि सावर्णिनाम मनुः भविष्यति ।

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ ७.१४ (गीता)

गीतायां श्रीकृष्णः सप्तमोऽध्याये त्रिगुणात्मिकगुणविषये वर्णयति । सः वदति यत् मम त्रिगुणमयीं मायाशक्तिं लङ्घयितुं अतिदुष्करम् अस्तीति । ये अनन्यश्रद्धया एकाग्रमनसा सम्पूर्णतया भगवन्तं शरणं यान्ति ते निश्चयेन इमां मायां तरन्ति माम् एव प्राप्नुवन्ति च ।

एतयोः ग्रन्थयोः पुनरवतारविषये सूचितम् अस्ति यत् “हे भारत! यदा यदा पृथिव्यां धर्मस्य ग्लानिः भवति, अधर्मस्य अभ्युत्थानम् उत्पद्यते तदा तदा आत्मानं सृजामि इति श्रीकृष्णः पार्थ वदति ।

एवमेव देवीमाहात्म्ये एकादशे अध्याये देवी चण्डिका देवान् वदति यत् “अहम् अतिरौद्ररूपेण भूतले अवतीर्य तान् दानवान् लोककल्याणाय हनिष्यामि” इति । अत्र मया लक्षितमस्ति यत् यदा भूतले अवनतिः, दुर्जनानाम् अभिवर्धनं, खलानां अट्टहासः इत्यादिकं वर्धते तदा भगवान् नानाकारं प्राप्य अर्तिनां दुःखं दूरीकरोति। तस्मात् भगवति शरणं तस्मिन् अचलाश्रद्धा वा न वृथा । अतः एव कविः वदति “न देवतोषणं वृथा” इति । समये सति भगवान्/भगवती वा कृपां दर्शयति एव ।

पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले ।

अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् ॥ (११, ४३)

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ (११,१२)

विश्वरूपदर्शनम् इति गीतायां चमत्कारं, भगवतः विराट्स्वरूपं, दिव्यं तेजः, अप्रमेयद्युतिमत्त्वं च निरूपयति व्यासः

अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम् ।

ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् ॥ (२,१२)

एवमेव देवीमाहात्म्येऽपि देव्याः पर्वतनिभाः उग्ररूपज्वालाः समग्रं दिगन्तम् एव व्याप्नुवन्ति, तादृशं विराट्स्वरूपं देवताः पश्यन्ति ।

श्रीकृष्णः गीतायाः दशमोऽध्याये स्वस्य विभूतीः वर्णयति । सः वदति यत् “हे अर्जन! अहं सर्वप्राणिहृदयस्थः अस्मि, प्राणिनां मूलं मध्यभागः अवसानं च अस्मि । यद्यत् वस्तु सकलं मम ऐश्वर्यात् उत्पन्नम् इति जानीहि । सङ्घिप्तरूपेण वक्तुं शक्यते यत् अहम् अखिलम् अस्मि, एतत् जगत् एकावयवेन व्याप्य स्थितः अस्मि” इति ।

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ (१०,२०)

गीतायां निर्गुणब्रह्मा एव श्रीकृष्णाकारं प्राप्नोति । तत्त्वमेकमेव इति स्पष्टम् ।

देवीमाहात्म्ये दशमोऽध्याये निशुम्भस्य वधम् अभवत् इति ज्ञात्वा भ्राता शुम्भः अतिकोपेन देवीं अब्रवीत् । दुष्टे! इति देवी सम्बोध्य सः तां तिरस्काररूपेण त्वं केवलं सप्तमातृणां बलमाश्रित्य युद्धं करोति । त्वयि शक्तिः एव नास्ति । तदा सा दुर्गादेवी स्वस्य विषये वदति यत् सा एकैव अस्ति ।

एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा ।

पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्भिभूतयः ॥ (१०,५)

तदा एव ताः मातृदेव्यः ब्रह्माणीत्यादयः दुर्गादेव्याः स्तनौ लयं जग्मुः । एवं सा दुर्गादेवी एका एव स्थिता । तदा सा शुभं वदति स्म ।

अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिता ।

तत्संहतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ॥ (१०,८)

एवमेव देवीमाहात्म्ये निर्गुणब्रह्मा एव चण्डिकारूपं प्राप्नोति । अत्रापि तत्त्वमेकमेव इति स्पष्टम् ।

भगवद्गीतायाः अन्तिमः अध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः वर्तते । मोक्षः कथं प्राप्तव्यः अस्माभिः इत्येव अत्र मुख्यविषयः अस्ति । अस्माकं शरीरस्य अन्तः विद्यमानाः कामक्रोधलोभादयः अरयः कथं जेतव्याः इति यथा गीतायाम् उपदिशति तथैव देवीमाहात्म्येऽपि मधुकैटभौ रागद्वेषं सूचयतः, निशुम्भः ममत्वम् एवं बहवः राक्षसाः अरिषड्वर्गाः इव अस्मासु सन्ति । यदि वयम् अध्यात्ममार्गे प्रगतिम् इच्छामः तर्हि तेषां हननम् आवश्यकम् । अन्तरङ्गस्य दुर्गुणरूपारीन् जित्वा अस्माभिः शुद्धान्तरङ्गगुणैः आत्मनः मोक्षः प्राप्यते ।

आस्तिकाः उभौ अपि मोक्षग्रन्थौ इत्येव मन्यन्ते । तयोः पारायणेन निरन्तरं स्मरणेन च मोक्षसाधनाय कारणीभूतौ एतौ ग्रन्थौ । अन्तिमोऽध्याये गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनं वदति यत् “मय्येव चित्तं स्थापय, सर्व कर्माणि परित्यज्य मामेव शरणं प्राप्नुहि, एवम् अन्ते मामेव प्राप्स्यसि । एतावन्तं कालं मया अत्यन्तं रहस्यं तत्त्वं विशदीकृतम्, एतत् सर्वं ज्ञात्वा यत् कर्तुम् इच्छसि तथा कुरु” इति । श्रीमद्भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनं कर्मज्ञानभक्तीत्यादियोगमार्गाणां विषये सविस्तरं वदति । अर्जुनः अन्ते कृतज्ञभावेन श्रीकृष्णं वदति स्म यत् तस्य मोहः नष्टः स्मृतिर्लब्धा, सन्देहः निर्गतश्च अतः युद्धं कर्तुं सज्जः अस्मीति । एवमेव देवीमाहात्म्ये त्रयोदशे अध्याये सुरथसमाधोः आत्मनः देवीम् एकाग्रतया समारधितवन्तौ, त्रिषु वर्षानन्तरं चण्डिकादेवी परितुष्टा तयोः पुरतः प्रत्यक्षं आगन्त्य वरप्रदानं करोमि इति सूचितवती । राज्ञः सुरथस्य मनः धर्मार्थकामविषयेषु संलग्नः आसीत् अतः सः हतशत्रुबलं बलात् निजराज्यं पृष्टवान् । वणिजः समाधिः सङ्गविच्युतिकारकं ज्ञानं वव्रे । देवी सुरथं न केवलं निजराज्यम् अपि च अग्रिमजन्मनि सावर्णिको नाम मनुः भविष्यति इति वरं दत्तवती । यथाभिलषितं मोक्षवरं चण्डिकादेवी समाधये दत्तवती । उभयोः ग्रन्थयोः एतत् स्पष्टं यत् अस्माकं मोक्षप्राप्त्यर्थं मनुष्यप्रयत्नः देवानुग्रहम् आवश्यकम् इति ।

उपसंहारः -

श्रीकृष्णस्य अयम् उपदेशः न केवलं तात्कालिकः किन्तु सार्वकालिकः एव । अर्जुनस्य यावन्तः क्लेशाः समुत्पन्नाः तावन्तः तादृशाः क्लेशाः प्रतिदिनं प्रतिक्षणं लोके अद्यापि सम्भवन्ति । कार्यारम्भे प्रायः सर्वोऽपि जनः डोलायमानपरिस्थितौ तिष्ठति, इतस्ततः भ्रमति, कर्मणि विमुह्यति च । तेषां संमतये कर्तव्यानुष्ठापनेन

समुद्धरणाय च उपदेष्टा स एव भगवान् श्रीकृष्णः । एवमेव सार्वकालिके देवीमाहात्म्ये वयम् अन्तरङ्गे विद्यमानान् अरिषड्वर्गान् कथं चण्डिकादेव्याः अनुग्रहेण, निजप्रयत्नेन जेतुं शक्नुमः इति सविस्तरं निरूपितम् अस्ति । अतः उभौ ग्रन्थौ अद्यापि जनानाम् अन्तरङ्गेषु समुल्लसति । उभयोः ग्रन्थयोः वयं सर्वे प्रेरणाम् अवाप्य जीवनं सार्थकं कर्तुम् अर्हामः ।

आधारग्रन्थाः

- ❖ <https://www.exoticindiaart.com/book/details/devi-mahatmya-nai650/>
- ❖ https://sanskritdocuments.org/doc_devii/durga700.html
- ❖ <https://www.motivationalstoriesinhindi.in/2020/04/gita-press-bhagwat-geeta-pdf.html>